

CENTRO EMPRESARIAL ITAÚSA – CONCEIÇÃO: MODERNIDADE E SUSTENTABILIDADE

Ladislao Szabo^{*}

Dominique Fretin^{2*}

Ivana Bedendo^{3*}

Maria Raquel dos Santos Dias^{4*}

Marcelo Nudel^{5*}

Luiz G. Martinelli^{6*}

^{*} Arquiteto formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Doutor Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, professor da FAU Mackenzie, pesquisador do NAU (Núcleo de Pesquisa e extensão em Arquitetura e Urbanismo – Mackenzie) e professor da Unicentro Belas Artes, consultor em iluminação natural, artificial e sustentabilidade. ladislao@terra.com.br

^{2*} Arquiteto formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor da FAU Mackenzie, pesquisador do NAU (Núcleo de Pesquisa e extensão em Arquitetura e Urbanismo – Mackenzie) e professor da Unicentro Belas Artes, consultor em conforto ambiental e sustentabilidade. dominixme@gmail.com.

^{3*} Arquiteta formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora da FAU Mackenzie, pesquisadora do NAU (Núcleo de Pesquisa e extensão em Arquitetura e Urbanismo – Mackenzie) e professora da Unicentro Belas Artes. ivanabedendo@mackenzie.com.br

^{4*} Arquiteta formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e pesquisadora do NAU (Núcleo de Pesquisa e extensão em Arquitetura e Urbanismo – Mackenzie). raquelgallinella@yahoo.com.br

^{5*} Arquiteto formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e pesquisador do NAU (Núcleo de Pesquisa e extensão em Arquitetura e Urbanismo – Mackenzie). marcelonudel@gmail.com

^{6*} Arquiteto formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e pesquisador do NAU (Núcleo de Pesquisa e extensão em Arquitetura e Urbanismo – Mackenzie). luizmartinelli@terra.com.br

Resumo

O crescente interesse mundial na questão da sustentabilidade nos últimos anos, incentivou e induziu os agentes do setor da construção civil a práticas construtivas que reduzissem os impactos do homem no seu meio ambiente. Porém não se deve entender sustentabilidade como uma novidade; no encontro do DOCOMOMO de 2004 esse grupo de pesquisa procurou demonstrar no seu texto “*O pioneirismo da arquitetura paulistana na questão da sustentabilidade*” que uma das características da arquitetura brasileira moderna foi sua preocupação com a contextualização, visando a adequação da edificação ao clima através de uma série de elementos de proteção, com a consequente redução do consumo de energia, o que lhe deu reconhecimento internacional, possuindo assim um papel histórico na questão da sustentabilidade tal qual é definida hoje. Um conjunto de edifícios que apresentam esses conceitos são os do Centro Empresarial Itaúsa Conceição – CEIC. Com uma área construída de 105.000 m², num terreno de 13.000 m², foi concebido e projetado pela ITAUPLAN), na década de 1980, e tem como principal característica a busca de uma integração entre os espaços públicos e privados.

O complexo foi iniciado com a construção de três edifícios iguais de planta quadrada com layout livre a cada andar e pilares periféricos. Circulação vertical e instalações sanitárias localizam-se na parte central do pavimento. Fachadas limpas, alternando vigas de concreto aparente e faixas de vidros verdes conferem às edificações seu aspecto moderno. Mas, além da aparência formal e levando em consideração a relativa carência de materiais novos e técnicas, na década de 80, este projeto demonstra uma preocupação inovadora com relação à mitigação dos impactos sócio-ambientais, sendo claramente um conjunto com qualidades que podem ser denominadas sustentáveis.

Palavras-chave

Arquitetura, modernidade e sustentabilidade.

Abstract

As world interest in sustainable matters increased during the last years, new building practices able to reduce negative impacts on human environment were encouraged and induced it encouraged among all building agents.

However, sustainability must not be considered as a novelty: in Docomomo's Encounter in 2004 this same research group tried to demonstrate in a paper titled "*vanguard of São Paulo's modern architecture in sustainable matters*" **that** the main characteristics of modern Brazilian architecture was its concern with surroundings, aiming to climate adaptation thanks to many protection devices, and consequently to energy savings. This attitude was internationally recognized, and thus gained a historical role in sustainable issues, as they are defined today.

The Building complex of the Itaú Conceição Bank, which holds three commercial buildings was chosen as representative of contemporary architecture in Brazil, and was minutely dissected in terms of its impacts and level of sustainability. Its design was conceived from the very beginning to be settled far from the traditional bank center aiming to create a new polar region, taking advantage of a new subway line and the planning of a bus terminal. A new urban structure proposed to attend the complex and its neighborhood.

Built in stages, through the 80's and the 90's decades, decade, this complex has been considered an example and an icon of São Paulo's Architecture. The three commercial buildings and their scenery show architectural and urban qualities as well as serious commitment about environmental fitness and social benefits. Sustainable matters can be reckoned through proper use of materials and techniques and through respect shown towards population needs, reducing impacts on neighborhood. In fact, this enterprise radically modified the whole district structure and life which improved in physical aspects as well as in social and economic ones.

Key-words

Architecture, modernity and sustainability.

CENTRO EMPRESARIAL ITAÚSA – CONCEIÇÃO: MODERNIDADE E SUSTENTABILIDADE

Introdução

Detecta-se um crescente interesse mundial na questão da sustentabilidade ao longo das últimas décadas, buscando-se incentivar e induzir os agentes do setor da construção civil a práticas construtivas que reduzam os impactos do homem no seu meio ambiente. Porém não se deve entender “sustentabilidade” como uma novidade; no encontro do DOCOMOMO realizado no Unicentro Belas Artes em 2004 esse grupo de pesquisa procurou demonstrar no seu texto “**O pioneirismo da arquitetura paulistana na questão da sustentabilidade**” que uma das características da arquitetura brasileira moderna foi sua preocupação com a contextualização, visando à adequação da edificação ao clima através de uma série de elementos de proteção, com a conseqüente redução do consumo de energia, o que lhe deu reconhecimento internacional, possuindo assim um papel histórico na questão da sustentabilidade tal qual é definida hoje. Uns conjuntos de edifícios que apresentam esses conceitos são os do Centro Empresarial Itaúsa Conceição – CEIC.

Figura 1 – O Centro Empresarial Itaú Conceição [Itaú, 1986].

O complexo de edifícios do CEIC foi projetado pelo escritório de arquitetura próprio da instituição (denominado ITAUPLAN), coordenado pelos arquitetos Jaime Cupertino e Francisco Javier, tendo sido construída entre 1982 e 1985, tendo como uma das principais características a busca de uma integração entre os espaços públicos e privados e criando uma nova centralidade na micro região.

Esse estudo quer demonstrar que o CEIC apresenta uma raiz moderna, sendo sua concepção vinculada aos pensamentos de Mies van der Rohe e Le Corbusier, mas também demonstra uma preocupação inovadora com relação à diminuição de diversos impactos sócio-ambientais, sendo claramente um conjunto com qualidades que podem ser denominadas sustentáveis.

Sustentabilidade na arquitetura

A importância, os usos e características da chamada “arquitetura sustentável” vem sendo amplamente difundidas, porém de maneira bastante distorcida. Discussões sobre o tema mostram-se ainda muito superficiais ou até quase inexistentes, sendo muitas vezes descrita como um punhado de eco-técnicas e materiais de baixo impacto ambiental.

A maior dificuldade e o grande desafio do tema da sustentabilidade consistem em abordar um assunto que ainda não possui respaldo científico, ou seja, sua noção está ainda relacionada a uma tendência, a um processo que aponta para reflexões e ações (SZABO et al, 2004).

A responsabilidade ecológica é uma característica intrínseca aos projetos sustentáveis, e deles é inseparável. Gradativamente, esse conceito vem passando a englobar questões relativas às esferas sociais, econômica, política e cultural, ampliando seu campo de atuação e tornando o conceito ainda mais complexo e interdisciplinar.

Segundo este panorama, podemos afirmar que edificações sustentáveis são aquelas que funcionam em harmonia com o meio ambiente, procurando sempre minimizar os impactos sociais e ambientais em todo seu ciclo de vida (desde a construção, passando pelo uso e operação, até sua reforma ou demolição). Entre outras palavras, são projetos que entre inúmeras características: co-existem em harmonia com os ecossistemas naturais; reduzem desperdícios e otimizam o uso de energia e água; respeitam e se beneficiam das condições climáticas e insolação locais; oferecem condições saudáveis aos seres humanos, minimizando o uso de materiais e insumos tóxicos, e se beneficiando de sistemas de ventilação e iluminação naturais; geram condições eficientes para reutilização ou reciclagem de resíduos e recursos hídricos; reduzem e controlam a emissão de calor e poluentes para a atmosfera; garantem a permeabilidade do solo; proporcionam o desenvolvimento natural de espécies vegetais e animais; minimizam ao máximo os impactos ambientais decorrentes da produção, transporte e descarte de seus materiais e componentes; utilizam sistemas que minimizem a necessidade de manutenção; oferecem espaços flexíveis e adaptáveis; valorizam o bem estar físico (conforto térmico, acústico, visual e

olfativo) e a saúde de seus usuários e operários da obra, otimizam ofertas de transporte público em detrimento do uso de automóveis particulares, minimizam impactos sobre o tráfego e infra-estrutura local, promovem condições adequadas de trabalho aos profissionais envolvidos em sua construção (tanto em termos de segurança quanto de direitos legais), promovem a geração de empregos, valorizam e respeitam questões culturais e arquitetônicas locais, apresentam condições de acessibilidade universal, promovem o desenvolvimento econômico da região, atendem e respeitam as determinações legais em todas as atividades que envolvam o planejamento e a construção do edifício, entre inúmeras outras características.

Arquitetura paulista e a sustentabilidade

Em sua busca por uma linguagem autêntica e própria, os arquitetos modernos brasileiros, embora inquietados com o resultado plástico de suas obras, acabaram por trazer a tona uma arquitetura genuína, que decerto obedecia a todos os preceitos da arquitetura moderna mundial, mas que, sobretudo, traduzia toda uma preocupação de adaptação aos cenários locais, sejam eles ambientais, humanos, culturais ou tecnológicos.

O método da tabula rasa obrigava a uma profunda reflexão sobre as condições locais, os materiais e os modos de produção disponíveis. A escola de arquitetura paulista destacou-se da carioca ao propor soluções adequadas a São Paulo, apresentando exemplos de adaptação ao clima tropical de altitude e coerentes com o sistema social e econômico. A evidência maior desta postura está na inclusão de proteções solares absolutamente integradas à arquitetura, que não feriam o dogma moderno, mas que imprimiam à obra uma característica tão peculiar: protegiam do sol nos horários mais críticos e mantinham nos ambientes internos uma luminosidade agradável e sem excesso. Elementos vazados possibilitavam solucionar o sombreamento assim como o controle de um aclaramento exagerado e a ventilação natural dos ambientes ao mesmo tempo em que resolviam elegantemente a composição plástica das fachadas. Soluções engenhosas de coberturas, utilizando telhados com telhas de pouca inclinação, escondidas por platibandas, colchões de ar ou isolamento térmico, mantinham o respeito à horizontalidade. Pilotis afastavam a construção da umidade do solo e favoreciam a ventilação.

Arquitetos racionalistas, como Vilanova Artigas, Oswaldo Bratke e Rino Levi, buscavam facilitar a construção em rapidez de execução e economia de materiais e componentes, enquanto, mais tarde as obras dos brutalistas, como Sérgio Ferro e Rodrigo Lefèvre, transpareciam, através do uso “cru” dos materiais os ideais de seus criadores. Os seguidores da linha orgânica sempre buscaram se apropriar dos recursos locais, materiais e mão-de-obra. Esta era, na verdade, a característica de todos os arquitetos da escola paulista na busca de soluções próprias e originais. Assim podemos observar exemplos magistrais de implantação, orientação e respeito às tecnologias construtivas e à paisagem local.

Figura 2 – Edifício do Banco Sul Americano de Rino Levi [ANELLI:2001, p. 241]

Na maioria dos exemplos da arquitetura moderna paulista, podemos ler claramente além das soluções elegantes visíveis: descobrimos o rigor e a disciplina de um raciocínio lógico, que associado a uma metodologia de projeto racionalista, formam as bases do que hoje chamamos de sustentabilidade em edificações.

O complexo Itaú Conceição

Formando uma pequena cidade, habitada diariamente por 8.000 pessoas, os três primeiros edifícios do CEIC (Centro Empresarial Itaú Conceição) – Torres A, B e C - , com cerca de 110.000 m² de área construída, contendo escritórios, praças e

Figura 3 – O Centro Empresarial Itaú Conceição [Itaú, 1986]

áreas de apoio, como restaurante, lojas e equipamentos, foram concebidos por um escritório de arquitetura pertencente à organização, a ITAUPLAN, a empresa de projetos do grupo, coordenada pelos Jaime Cupertino e Francisco Javier. Foram construídos entre 1982 e 1985, sobre um terreno de 13.000 m², e tiveram

como característica principal a busca de uma integração entre espaços públicos e privados , além do bem estar de seus ocupantes.

Para efetivar esta integração, foi desenvolvido um projeto de reurbanização, que obedecia às diretrizes municipais da época, conhecidas então como “Projeto Cura”. Previa-se a reintegração dos bairros com os novos centros da cidade de São Paulo, principalmente aqueles servidos pela nova linha de metrô. Buscava-se incentivar o transporte público (ônibus e metrô) e desenvolver a rede de abastecimento em água. No projeto específico do CEIC, houve uma preocupação em preservar e integrar o Parque da Conceição limdeiro ao terreno.

O bairro Conceição era inicialmente predominantemente residencial, ocupado por pequenos sobrados, e um ou outro prédio que formavam a parte mais baixa da região. Nas avenidas, pequenas lojas, padarias, açougues e mercearias supriam o bairro. Grandes transformações foram previstas com a implantação do complexo, incluindo a expansão do comércio e a conseqüente valorização dos terrenos.

Os escritórios do Itaú foram distribuídos em três torres. Abaixo deles, sete pisos formam o embasamento. Em cada um estão alocados serviços de atendimento ao público e de apoio aos funcionários.

Os edifícios do complexo (denominados A, B e C), com uma volumetria simples, e iguais entre si foram implantados no terreno a 45° com relação ao eixo da rua principal de modo a se obter melhor exposição ao sol e aos ventos predominantes. Esta disposição permitia uma visão mais interessante do conjunto visto dos arredores assim como uma vista panorâmica e ampla desde os escritórios.

Acompanhando a topografia do terreno, jardins integram os espaços públicos das ruas com os espaços do projeto. Espelhos d'água foram dispostos para restringir o acesso aos edifícios, criando assim uma barreira física que não agredia os transeuntes, um conceito pouco seguido no Brasil, seja por problemas de segurança, seja por falta de tradição de urbanização.

Andares intercalados foram projetados nos níveis próximos ao térreo para reduzir o impacto dos edifícios sobre a topografia original do terreno e, em termos plásticos, os contornos orgânicos dos jardins e dos setores externos se opõem à rigidez formal das torres.

Os jardins e praças, tanto internas como externas, que integram os edifícios do Itaú à sua vizinhança, abrigam obras de arte e esculturas de artistas renomados nacionais e internacionais.

Figura 4 – Estudo de insolação das Fachadas

Figura 5 – Esquema das janelas (desenhos D. Fretin, 2004)

A vizinhança da cabeceira sul do aeroporto de Congonhas e o fato do terreno estar situado no cone de aproximação de aeronaves impôs o gabarito de altura das torres que não podiam ultrapassar 11 andares e, assim, os edifícios foram praticamente concebidos de cima para baixo. Sua forma final buscou maximizar o potencial construtivo da área. O conjunto inicial é composto de três torres A, B e C, com a mesma planta base, quadrada e 1.500 m² de área. A planta é livre, a estrutura é de concreto armado, os pilares são periféricos e a circulação vertical situa-se no centro do andar, assim como as prumadas das instalações elétricas, hidráulicas e esgoto. Vigas invertidas no perímetro externo de cada andar servem de parapeito. As janelas são de vidro laminado duplo, com 10 mm de espessura e com uma fina película de plástico no meio. A função desta película é a de absorver a vibração externa, o mesmo objetivo de lá de vidro colocada dentro dos caixilhos. Estes são fixos para facilitar o funcionamento de ar condicionado nos ambientes internos e eliminar o ruído externo, causado principalmente pelos aviões que aterrizam e decolam do aeroporto de Congonhas e foram desenhados

em harmonia com a fachada. O vidro ray-ban ao mesmo tempo em que proporciona uma entrada de luz natural, ameniza a incidência de calor externo, isolando termicamente o andar. O vidro e o concreto foram perfeitamente alinhados, o que levou a um resultado plasticamente interessante de fachada. Vidros especiais, verdes vedam as quatro fachadas externas. O controle da radiação solar direta e da iluminação natural é realizado por persianas internas. Conforto acústico e térmico dos escritórios, assim como a otimização do ar condicionado estiveram entre as preocupações do projeto.

Para não limitar as possibilidades de ocupação dos escritórios, adotou-se o piso elevado como solução mais adequada para mudanças de lay-out. Na época do projeto, o Itaú procurou suprir as deficiências de tecnologia disponíveis no mercado através de estudos próprios.

Em função dos limites de gabarito de altura dos edifícios, a Itauplan passou a pesquisar também, um novo tipo de ar condicionado na tentativa de economizar espaço entre um andar e outro: o insuflamento pelo pleno, eliminando o uso de dutos e tubulações, uma técnica então desconhecida no Brasil e que representou uma economia substancial nos investimentos.

Diferente da maioria das construções dos anos 1980 em São Paulo, que acompanham o padrão do chamado “International Style”, este projeto apresenta qualidades arquitetônicas evidentes e demonstra preocupações inovadoras quanto à mitigação dos impactos sociais e ambientais. Esta é a razão pela qual foi escolhido para ser estudado sob o aspecto da sustentabilidade, através do sistema S.A.A.S.H.A. e também para ser comparado ao já clássico projeto do Banco Sul Americano do arquiteto Rino Levi, projetado nos anos 1960.

A relação do CEIC com o movimento moderno

O Movimento Moderno na arquitetura buscava um novo cliente: não mais o estado, a igreja, a burguesia, mas o coletivo, constituído basicamente dos trabalhadores. O mundo, segundo os arquitetos do Movimento Moderno, pertencia às multidões anônimas que seriam libertadas no século XX, com a ajuda da arquitetura – era o “sentido da história”, portanto o moderno não era um estilo, mas uma causa. Projetava-se espaços para esses trabalhadores

habitarem e trabalhem: conjuntos habitacionais, indústrias e edifícios de escritórios.

Para atender a essa eram necessárias novas formas arquitetônicas e urbanas, onde se pode detectar o papel predominante da indústria na produção arquitetônica em detrimento do artesanato, o emprego de novos materiais e novas técnicas sempre tendo em vista a industrialização, a pesquisa de soluções de massa para as necessidades de massa, a necessidade do aumento da produtividade, a diminuição de custos e prazos, a crença nas virtudes pedagógicas do ambiente construído considerado como instrumento de transformação social, agente na transformação dos hábitos e dos comportamentos forjados pela sociedade antiga, a abertura do espaço geométrico fechado para o exterior, para a luz, para o verdadeira de vida cotidiana livre de convenções, aberta ao futuro, fé no progresso social e na mudança do mundo em direção a uma sociedade mais justa.

Philip Johnson e Henry Russell Hitchcock organizam em 1932 a exposição— *Estilo Internacional* ; no catálogo da exposição os curadores colocam que as obras da arquitetura moderna caracterizam-se pela sua unidade e totalidade, à imagem dos estilos históricos como o gótico e o Barroco, sublinhando o caráter artístico e não o meramente funcional; o chamado “estilo internacional”, que pode ser caracterizado por: a) arquitetura é volume, o espaço não é determinado por uma alvenaria massiva e é uma composição de superfícies e de secções; a clareza geométrica das superfícies lisas faz surgir o volume como imaterial, sem peso; b) regularidade, como organização rítmica de formas regulares c) exclusão de qualquer ornamento, as qualidades estéticas agora são a elegância do material, a perfeição técnica dos detalhes, e a justeza das proporções (Biermann, 2003, pp. 713 a 716). Le Corbusier sintetiza essas características nos seus famosos “cinco pontos da arquitetura”: pilotis, teto jardim, planta livre, janela corrida, fachada livre.

Walter Gropius, em 1911, projeta a Fábrica Fagus, onde

“...pela primeira vez toda a fachada é concebida em vidro. “Os elementos portantes foram reduzidos a sutis hastes de aço (Pevsner, 1980, p. 233)”. Em 1914 faz o pavilhão para a exposição da Werkbund, em Colônia, mesma

exposição para a qual Bruno Taut desenha seu Pavilhão de Cristal: “...a arquitetura do bloco administrativo, com sua escadaria transparente, os escritórios fechados com paredes de vidro, a vidraça contínua nos cantos e o teto-jardim... Gropius envolveu as escadas com vidro e “desmaterializou” as quinas do edifício... A transparência do vidro produziu um efeito surpreendente. A escada, libertada de sua casca protetora, parecia pairar no espaço. A escada circular aparentava ter seu movimento congelado. Esse uso da transparência era algo de muito novo na arquitetura. O efeito era incrementado pela justaposição da parede sem vidro... (Gideon, 1954, p. 46)”.

Em 1921 Mies van der Rohe faz uma proposta para um edifício de escritórios na Friedrichstrasse, em Berlim, onde apresenta pela primeira vez sua idéia de edifício com cortina de vidro:

“[...]al trabajar con modelos de cristal, descubrí que lo importante es el juego de reflejos, y no el efecto de luz y sombra como en los edificios corrientes... a primera vista, el perfil curvado del plano parece arbitrario, pero estas curvas fueron determinadas por tres factores: iluminación suficiente del interior, masificación del edificio a partir de la calle, y por último, juego de reflejos. Demostré en el modelo de cristal que los cálculos de luz y sombra no ayudan a diseñar un edificio enteramente de vidrio (Mies apud Frampton, 1993, p. 164)”.

No ano seguinte, 1923, Mies van der Rohe passa a colaborar para a revista “G”, cujo primeiro número já estampa um edifício de escritório de sete pavimentos onde a faixa estrutural horizontal das vigas se alterna com a faixa de vidro; o texto que Mies van der Rohe escreve para esse edifício poderia acompanhar o projeto do *Chicago Tribune*:

“el edificio de oficinas es una casa de trabajo... de organización, de claridad, de economía. Salas de trabajo luminosas y amplias, fáciles de supervisar, sín más divisiones que las propias de la empresa. El máximo efecto con la mínima aplicación de medios. Los materiales son hormigón, hierro y vidrio (Mies apud Frampton, 1993, p. 165)”.

Figura 6: Mies van der Rohe: estudos para edifício de escritórios na Friedrichstrasse [Zevi, 1980, p. 197]

Essa proposta de Mies dialoga com a *Villa Savoye* de Le Corbusier de 1929, um volume branco de formas puras que brilha na paisagem, a luz penetrando no interior pelas janelas horizontais corridas.

Figuras 7, 8 e 9: Le Corbusier: Villa Savoye (Boesiger, 1976, p.47), Mies van der Rohe: estudo para edifício de escritórios [Zevi, 1980, p. 197] e o CEIC [Itaú, 1986]

Pode-se detectar no edifício Itaú Conceição as características acima descritas: é um espaço de trabalho, feito para o “novo cliente” que os arquitetos do Movimento Moderno procuravam, é uma construção industrializada que leva custos e prazos em consideração, uma volumetria bem definida, com organização rítmica de opacidade e transparência, busca da proporção, exclusão de qualquer ornamento, elegância no uso do concreto aparente, a perfeição técnica dos detalhes, presença de alguns dos “cinco pontos da arquitetura” de Lê Corbusier, como pilotis, planta livre, janela corrida e fachada livre, fora toda uma pesquisa visando conforto ambiental e sustentabilidade.

O CEIC e a sustentabilidade

Percebe-se que houve um esforço para garantir qualidades muito próximas daquelas almejadas por um conceito de sustentabilidade. Apesar de não ter sido concebido com este conceito, o CEIC apresenta soluções técnicas inovadoras, principalmente quanto à disposição e implantação dos edifícios e quanto à sua relação com o entorno geográfico e o uso de recursos energéticos e atmosféricos. A integração dos edifícios no seu entorno mostrou-se um sucesso: os planos urbanos foram levados em conta e os resultados são evidentes. Após vinte anos durante os quais a cidade e seus problemas cresceram, podemos concluir numa evolução no tratamento do entorno e uma mudança nas posturas de projeto.

Análise final deste edifício não pode estar sujeita apenas aos conceitos de sustentabilidade estabelecidos hoje em dia, pois temas como a economia de energia, a exploração das águas pluviais, a reciclagem ou mesmo as técnicas bio climáticas não eram, na época do projeto, prioridades.

Os aspectos físicos da volumetria, quando à exposição à radiação solar, aos ventos e à iluminação natural foram considerados de acordo com a disponibilidades dos recursos energéticos. No canteiro de obra o índice de sustentabilidade é baixo, uma vez que o sistema construtivo adotados não foi planejado com essa preocupação. Mas deve-se ressaltar que o sistema construtivo e a política de manutenção pode ser considerada sustentável.

Apesar de não se ter tido acesso a dados mais precisos a respeito dos projetos e dos canteiros de obra, pode-se verificar, graças às entrevistas com os arquitetos e outros profissionais envolvidos, que a escolha dos materiais obedeceu a critérios rigorosos no tocante a sua performance. A qualidade do projeto aparece também no uso adequado e coerente dos materiais e dos elementos da construção, assim como no seu uso racional, uma preocupação sempre presente na maioria dos arquitetos brasileiros.

Nos edifícios do CEIC, a escolha dos vidros seguiu critérios de economia de energia quanto a climatização dos ambientes internos e ao excesso de aclaramento externo. Tinha sido decidido não usar brises nas fachadas externas devido aos altos custos.

Do ponto de vista dos aspectos humanos e culturais, observa-se que o projeto estudado busca o conforto e a qualidade ambiental dos espaços internos (térmica, acústica, iluminação natural, etc.) e também com os acessos públicos, oferecendo passagens e praças cheias de obras de arte.

No entanto, o Centro Empresarial Itaú Conceição não buscou a participação das comunidades vizinhas nos momentos das decisões, nem mesmo quando apresenta soluções formais e plásticas integradas ao entorno.

Conclusões

O CEIC é um conjunto com características do movimento moderno em arquitetura, mas também marca o fim de uma etapa na arquitetura brasileira, pois a partir de então o chamado “Estilo Internacional” começou a predominar.

No entanto, no tocante a sustentabilidade, deve-se ressaltar a dificuldade de se analisar edificações já existentes através de um roteiro generalizante que se pretende válido para qualquer edificação. É necessária a adequação à realidade analisada que deverá se dar através de uma avaliação crítico-qualitativa. Por outro lado, não havendo um roteiro a se cumprir, os aspectos a serem analisados em uma edificação podem variar conforme os interesses e pontos de vista dos analistas. Assim, ao mesmo tempo em que se verifica a necessidade de uma posição crítica em relação a essa análise, constata-se que, para se poder analisar uma edificação sob o aspecto da sustentabilidade deve-se ter obrigatoriamente um roteiro que permita comparações entre diversas edificações localizadas em sítios diferenciados.

Por outro lado a análise de edificações de boa qualidade arquitetônica, com preocupações nítidas quanto à sustentabilidade (ressaltando que este termo/conceito não era considerado na época da concepção dos projetos), por um lado aprimora o sistema de análise, por outro lado ressalta as qualidades dessas edificações que podem servir como referência para projetos futuros.

Pela complexidade da temática abordada e em se tratando de uma pesquisa em desenvolvimento, as considerações até agora formuladas finais ainda não são definitivas. No entanto, a detecção das dificuldades e das limitações identificadas no processo de análise proposto inicialmente, já se torna uma contribuição fundamental para a continuidade desta investigação, fazendo com que os pesquisadores envolvidos voltem um outro olhar para o objeto de estudo apresentado.

Bibliografia

ANELLI, Renato. “*Rino Levi, arquitetura e cidade*”. São Paulo: Romano Guerra, 2001.

- EVANS, John Martin. *“Passive and low energy architecture education for change in South America”*. In: Proceeding of the PLEA 2001 conference, Florianópolis, PLEA, 2001.
- BOESIGER, Willy. *“Le Corbusier”*. Barcelona, Gustavo Gili, 1976.
- BRADBURY, Malcolm e MCFARLANE, James: *“Modernismo, guia geral”*. São Paulo, Companhia das Letras, 1999.
- BRE – Building Research Establishment – *“BREEAM 2002 for Offices”*. In: ECD Energy and Environment, London, September 2001, University Press.
- BRUAND, Yves. *“Arquitetura contemporânea no Brasil”*. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- FRAMPTON, Kenneth. *“Historia crítica de la arquitectura moderna”*. Barcelona: Gustavo Gili, 1993.
- GROPIUS, Walter. *“Bauhaus: nova arquitetura”*. São Paulo: Perspectiva, 1971.
- INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL. *“Arquitetura Brasileira após Brasília – Depoimentos”*. Rio de Janeiro, IAB/RJ, 1978.
- ITAÚ. *“Centro Empresarial Itaú Conceição: uma proposta arrojada”*. São Paulo, Publicação Itaú, 1986.
- KOPP, Anatole. *“Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa”*. São Paulo, Nobel/EDUSP, 1990
- LAYRARGUES, Philippe P. – *“A cortina de Fumaça : o discurso empresarial verde e a ideologia da racionalidade econômica”*, São Paulo: Annablume, novembro de 1998, 234 p.
- LEMOS, Carlos A.C. *“Arquitetura Brasileira”*. São Paulo, Melhoramentos/EDUSP, 1979.
- MINDLIN, Henrique E. *“Modern Architecture in Brazil”*. Rio de Janeiro / Amsterdã: Colibris, 1956.
- MÜLFARTH, Roberta C. Kronka. *“Arquitetura de baixo impacto humano e ambiental”*. São Paulo: Universidade de São Paulo, Tese de doutorado, 2003.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. *“Plano Urbanístico Básico de São Paulo”*, São Paulo, Prefeitura Municipal de São Paulo, 1969.

- SEGAWA, Hugo: “*Arquiteturas no Brasil*”. São Paulo, Edusp, 1998.
- SERAPIÃO, Fernando – “*O racionalista dos trópicos*” – Artigo, Revista Projeto Design, Dezembro 2001.
- SILVA, SANDRA R. Mota – “*Indicadores de Sustentabilidade urbanas –perspectivas e as limitações de Operacionalização de um Referencial Sustentável*”- Dissertação de mestrado, apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana, da Universidade Federal de São Carlos, 2000, 260 p.
- SZABO, Ladislao Pedro. “*Em busca de uma luz paulistana: a concepção de luz natural no projeto de arquitetos da cidade de São Paulo*”. São Paulo, tese de doutorado, Universidade de São Paulo, 2002.
- USGBC – Unites States Green Building Council – “*LEED™ – Leadership in Energy and Environmental Design – Rating System Version 2.0*”, Incluindo Project Checklist. Junho 2001. Obtido na internet em 13/01/02 no site www.eren.doe.gov/buildings/gbc2000/gbc.html
- XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. “*Arquitetura moderna paulistana*”. São Paulo: Pini, 1983.